

EFEITOS TERAPÊUTICOS E MECANISMOS DE AÇÃO DE TÉCNICAS DE TERAPIA MANUAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

Isabela Ferreira de Freitas Pereira¹; Lauanne Beatriz Pinheiro²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Stéfane Schreiber Souza¹; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual de Goiás, Campus ESEFFEGO. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Terapia Manual objetiva melhorar parâmetros como, amplitude de movimento, capacidade funcional e dor. As técnicas de Terapia Manual podem ser classificadas baseadas no tecido alvo a ser estimulado. Essas são utilizadas como forma de tratamento para diversas condições musculoesqueléticas. **Objetivo:** Disponibilizar um panorama dos efeitos das principais técnicas de Terapia Manual sobre a dor e função, bem como seus potenciais mecanismos de ação. **Metodologia:** Estudo do tipo revisão narrativa, realizada entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foram utilizados livros e artigos científicos indexados na *National Library of Medicine - National Institutes of Health* e na *Scientific Electronic Library On-line*. A estratégia de busca nas bases de dados envolveu a seguinte sequência de descritores na língua inglesa: ("*manual therapy*" or "*neural mobilization*" or "*joint manipulation*" or "*joint mobilization*" or "*fascia*" or "*massage*" or "*myofascial release*" or "*Tigger Point*" "*diacutaneous fibrolysis*" AND ("*mechanism*" or "*pain*" or "*biomechanical model*" or "*neurophysiology*" or "*function*"). **Resultados:** As cinco técnicas de Terapia Manual selecionadas foram, Mobilização Neural, Crochetagem Mioaponeurótica (CMA), Compressão Isquêmica para *Trigger Points*, Manipulação e Mobilização Articular. Todas apresentaram resultados positivos para distúrbios neuromusculoesqueléticos, no desfecho dor e função. Os mecanismos de ação envolvidos compreendem melhora da circulação sanguínea, indução da via de inibição da dor por opióides endógenos, aumento de citocinas anti-inflamatórias e diminuição de citocinas pró-inflamatórias. **Conclusões:** As técnicas são eficientes para diversos distúrbios neuromusculoesqueléticos e apresentam mecanismos de ação distintos entre si, a Mobilização Neural envolve a melhora da irrigação sanguínea do leito nervoso, da difusão do fluido intraneural, redução do edema intraneural e maior expressão de receptores ligados a via de inibição da dor por opióides endógenos. Não foram encontradas evidências suficientes para os mecanismos de ação para a CMA. A Compressão Isquêmica para *Trigger Points* envolve o restabelecimento do fluxo sanguíneo local após um momento de isquemia. A Manipulação Vertebral envolve mecanismos neurofisiológicos com alteração nos níveis de substâncias pró e anti-inflamatórias. Mobilização Articular pode ativar receptores de serotonina, noradrenalina, adenosina e canabinoides, assim como células gliais na medula espinhal.

Palavras-chave: Liberação miofascial; quiropraxia; terapia por manipulação;
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.
Fonte financiadora: Não se aplica.